

**O’QUVCHILARDA SOG’LOM FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISHDA
ABDULLA AVLONIY BADIY ME’ROSINING AHAMIYATI**

Muhiddinova Nafisa Safaraliyevna

TDPU “Uzluksiz ta’lim pedagogikasi va menejmenti”

Kafedra 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o’quvchilarida sog’lom fikrlashni shakllantirish jarayonida Abdulla Avloniy asarlarining o’rni, ilmiy ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: Ma’naviy ong, sog’lom fikrlash, ta’lim-tarbiya, milliy qadriyat.

Hozirgi kunda millatimiz yoshlarini har tomonlama barkamol bo’lib o’sishida, sog’lom fikrlashni shakllantirishda jaded ma’rifatparvarlarining ma’naviy me’rosini o’z o’rni bor. Bunda jaded adabiyotining yirik vakili, muallim, drammaturg Abdulla Avloniyning xizmatlari ko’p. U ko’plab asarlar, darsliklar yaratib ta’lim sohasiga katta hissa qo’shdi, yaratgan asarlari hozirgi kunda ham keng miqyosda chop etiladi va foydalaniladi. Uning qalamiga mansub “Turkiy guliston yoxud axloq”, “Birinchi Muallim”, “Ikkinchi muallim”, “Maktab asarlari” ko’p marotaba nashr etildi. Bu asarlarda g’oyaviy fikrning aniqligi, ta’lim tizimiga va konsepsiyalariga doir fikrlarning ilmiy isbotlanganligi fikrimiz isbotidir. Bular ichida “Turkiy guliston yoxud axloq” yoshlarni ma’naviy ongini o’stirish, sog’lom fikrlashni shakllantirishning yorqin namunasi hisoblanadi.

Shuningdek, Abdulla Avloniy o’z asarlari bilan darsliklarni mukammal darajada yarata olgan inson sifatida gavdalanganligi, asarlarida sog’lom fikrlashni doir tushunchalarning, g’oyaviy tadqiq etilganligi, qolaversa mavzuni dolzarbligini bilan ma’rifatparvar adib Abdulla Avloniyning asarlari bugungi kunning eng dolzarb masalasi- tarbiyaga doir fikrlarni hikoyalar, she’rlar misolida yoritib berganligi bilan ajralib turadi.[1, 2b]

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 3-avgustda yurtimiz ziyolilari bilan bo'lgan uchrashuv o'tkazdi. Ushbu ushrashuvda ma'daniyatva ma'rifat sohasida yuzaga kelgan kamchiliklar, muammolar to'g'risida gapirib o'tdi. Yig'ilishda madaniyat, ommaviy axborot vositalari adabiyot va ma'rifatni tubdan isloh qilish maqsadida qilingan ishlar to'g'risida fikr bildirildi, yoshlar tarbiyasi, madaniyatimiz va adabiyotimizni rivojlantirish maqsadida yangi takliflar bildirildi: “Biz uchun hech qachon kun tartibidan tushmaydigan yana bir muhim masala borki, unga alohida to'xtalishimiz zarur deb bilaman, u ham bo'lsa, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodlarimiz, farzandlarimiz tarbiyasi bilan bog'liq. Buyuk bobomiz Abdulla Avloniy aytganidek, bu masala biz uchun haqiqatdan ham, yo hayot-yo halokat, yo saodat yo falokat masalasidir.” Shu ma'noda Abdulla Avloniyning tarbiya borasidagi qarashlari xalqimizning ruhiyati, milliy qadriyatlari bilan bog'langanligi adibning boy pedagogik me'rosi ta'lim-tarbiya masalalarini rivojlantirish, uni o'quvchilar qalbida shakllantirishda axloqiy va ma'naviy barkamol, sog'lom fikrli yoshlarni tarbiyalashda milliy maktab va qimmatbaho manba bo'lib xizmat qilganini o'rganish davr talabiga aylanmoqda. Abdulla Avloniyning ta'lim-tarbiyaga doir asarlari va ularda odob-axloq masalalarining yoritilishi, o'quvchilarda sog'lom fikrlashni shakllantirish, dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgan fikrlarning yoritilishi tarbiya masalasining nafaqat badiiy balki noyob tarixiy-pedagogik, ta'limiy va qomusiy yodgorlik ekanligini anglatadi.

Shuni ta'kidlab o'tishimiz joizki, shoir yaratgan har bir ijod na'munasining tub mohiyati inson va tarbiya, axloqiy go'zallik va ma'naviy boylikni yoritib berishga qaratilgan:

Maktab misli tilla qilur,

Maktab sizni mulla qilur,

“Maktab” she'ridan olingan ushbu misralarda ham shoir maktab inson uchun zulm, nohaqlik va adolatsizliklardan xalos etuvchi najot yo'li ekanligini tasdiqlaydi. Bu jihatlari bilan alohida ajralib turadigan asarlaridan biri bu- „Adabiyot“ kitobidir. shoir shunday yozadi:

Fikr agar yaxshi tarbiyat topsa,
Xanjar, olmosday bo`lur o`tkir.

Abdulla Avloniy asarlarini yaqindan o`rganar ekanmiz, yana bir bor shunga iqror bo`lamizki, uning asarlarida ifoda etilgan ta`limiy-tarbiyaviy, g`oyaviy, falsafiy hikmatlar o`zining g`oyaviy mazmuni bilan bugun ham dolzarbligini yo`qotmagan. Abdulla Avloniy asarlarini mazmuni belgilab beradigan insonparvarlik, mehnatsevarlik, to`g`riso`zlik, vatanparvarlik g`oyalarida ko`plab ibratli fikrlar borligini ta`kidlab o`tish lozim.

Abdulla Avloniy ko`p qirrali faoliyatida yoshlarga ta`lim-tarbiya berish masalasi muhim ahamiyat kasb etgani tog`risida ko`pgina qiziqarli ma`lumotlar bor. Bugungi davr nigohida Abdulla Avloniy adabiyot, dramaturgiya, matbuot, o`zbek milliy pedagogikasiga tamal toshini qo`ygan serqirra ijodkor sifatida gavdalanadi. Uning maorif va madaniyat sohasida ko`rsatgan tashabbuskorligi, nafaqat o`z davrining, balki bugungi kunning ham asosiy qahramonlaridan biriga aylantirgan. Adib ta`kidlaganidek: Tarbiyani tug`ilgan kundan boshlamoq, vujudimizni quvvatlantirmoq va axloqimizni rivojlantirmoq lozim. Bugungi kun pedagoglari Abdulla Avloniyning: „Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko`p zamonlardan beri taqdir qilinib kelgan muqaddas bir vazifadur“, degan fikrlariga tayanadi desak mubolag`a bo`lmaydi.

Abdulla Avloniy asrimiz boshlarida o`lkamizda avj olgan jadidchilik harakatining faol ishtirokchisidir. Ma`rifatparvar adib millat bolalarini savodli qilish, ulardan yetuk olimlar, mutaxassislar tayyorlash, Vatanni ozod ko`rish, farovon etish yo`lida fidokorlik bilan mehnat qildi va shu maqsadda juda ko`p sohalarda faol ish olib bordi. 1909- yilda „Jamiyati xayriya““ ni ochishi va mahalliy xalqning o`qib bilim olishi uchun pul yig`ib maktablarga tarqatilishi ham quyidagilarga yaqqol isbot bo`la oladi.

Abdulla Avloniy yaxshi xulq- inson o`zini yomon amallardan tiyuvchi ilm, sabr, vijdon, sadoqat, shijoat, to`g`riso`zlik va zakovat deb aytadi. Bu yaxshi fazilatlarga ega bo`lmoqlik uchun esa ota-ona, ustozlarimizni nasihatlarini jon

qulog’imiz bilan tinglab, doimo yodimizda tutishimiz, yomon insonlar bilan do’st bo’lmasligimiz lozimligini ushbu baytda ta’kidlaydi:

Yaxshi bilan yursa, har kim maqsudi hosil bo’lur,

Yursa nodonlar ila, bir kun borib qotil bo’lur.

Kattalar qilgan nasihatni kichiklar olmasa,

Oqibat xulqi buzuq bir beadab johil bo’lur.

Abdulla Avloniy zulm haqida shunday deydi: Zulm deb birovning joniga yoki moliga zarar yetkazmoqlikka aytiladi. Oллоh taolo butun yerdagi tirik jonzotlarni teng, barobar qilib yaratgan. Mansab va davlatiga ishonib birovning haqiga tajovuz qilmoqlik zulmdir va katta gunohdir deb ta’kidlaydi.

Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki, ma’naviy qashshoq, sog’lom fikrlamaydigan insonlar bilan kelajagi porloq jamiyat qurib bo’lmaydi. Barkamol insonni tarbiyalash esa eng asosiy vazifamizdir. Bas, shunday ekan butun e’tiborimizni ta’lim tizimida olib borilayotgan ishlarga, oilaviy muhit va oilada tarbiyalanganlik darajasiga qaratmog’imiz lozim. Bu esa asosan ota-onaga, tarbiyachi-murabbiyga, ular olib borayotgan ish samaradorligiga bog’liq. O’quvchilarda sog’lom fikrlash, keng dunyoqarashni shaklantirish uchun ta’lim dargohida tarbiyaviy soatlarda beriladigan saboqlar katta ahamiyatga ega. Zero yaxshi tarbiya- insonning bebaho boyligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati:

1. Sh.Mirziyoyev Adabiyot va san’at, ma’daniyatni rivojlantirish- xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. “Xalq so’zi”, 2017-yil 4-avgust.
2. A.Avloniy “Turkiy guliston Yohud axloq”. Toshkent. 1992-yil